

Західний науковий центр
НАН України та МОН
України

Western Scientific Center of the
National Academy of Sciences of
Ukraine and the Ministry of Education
and Science of Ukraine

ISSN 2409-1375

Громадська організація
«Львівський аналітичний дім»

Public organization
«Lviv Analytical House»

**Психологічні виміри
культури, економіки, управління:
науковий журнал**

**Psychological Dimensions
of Culture, Economics, Management:
Science Journal**

ВИПУСК 23

Львів – 2021

Психологічні виміри культури, економіки, управління : Науковий журнал / [відповідальний редактор Олег Лозинський]. Україна, Львів. – Випуск 23, 2021. – 73 с.

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal / [responsible editor Oleg Lozynskiy]. Ukraine, Lviv. – Number 23, 2021. – 73 p.

Матеріали друкуються у редакції авторів. За дотримання авторських прав, достовірність інформації, коректність висновків відповідальність несуть автори.

Упорядники можуть не погоджуватися з ідеями авторів статей.

Права авторів захищені. При використанні читачами надрукованих у цьому журналі матеріалів слід обов'язково посилатись на автора та вихідні дані цього номеру наукового журналу.

Науковий журнал

«Психологічні виміри культури, економіки, управління» зареєстрований:

Міністерством Юстиції України

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія KB №22073-11973 ПР від 31.03.2016 р.);

Міжнародним центром ISSN

(Франція, ISSN 2409-1375 від 29.10.2014р.).

Науковий журнал діє у відповідності до законів України: «Про друковані засоби масової інформації в Україні» №2782-ХІІ від 16.11.1992 р.; «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-ХІІ від 13.12.1991 р.

© ГО «Львівський аналітичний дім», 2021.

© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2021.

Редакційна група

Микола Буник к. політ. н., доц. Інститут державного управління НУ «Львівська політехніка»

Katarzyna Chudy-Laskowska PhD, Department of Quantitative Methods, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

Наталія Жигайло д-р пс. н., проф. кафедри менеджменту Львівського національного університету ім. І. Франка

Євгеній Захарчук ст. наук. співроб. Західного наукового центру НАН України та МОН України

Marzena Jankowska-Mihulowicz PhD, Department of Entrepreneurship, Management and Ecoinnovation, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

Ігор Карівець д-р філос. н., професор кафедри філософії НУ «Львівська політехніка»

Ірина Кіянка, д-р політ. наук, доцент кафедри державної політики та врядування Інститут державного управління НУ «Львівська політехніка»

Ірина Кожушко-Лозинська ст. бібліогр. Львівського держ. університету внутрішніх справ

Ореста Лосик к. філос. н., доц. кафедри філософії Львівського національного університету ім. І. Франка

Богдан Магура к. техн. н., доц. кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг Національного лісотехнічного університету України

Тарас Матвійчук к. соц. н., пров. спеціаліст відділу освіти Мурованської селищної ради об'єднаної терит. громади Пустомилівського р-ну

Уляна Парубій к. філолог. н., ст. викладач кафедри української фольклористики ім. академіка Ф. Колесси Львівського національного університету ім. І. Франка

Teresa Piecuch DSc, PhD, Associate Professor, Department of Entrepreneurship, Management and Ecoinnovation, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

Андрій Поцелуйко к. філос. н., доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки ЛФ Дніпропетровського НУ залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна

Marta Pomykała DSc, PhD, Associate Professor, Department of Law and Administration, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

Олег Руденко к. мистецтв., доц. кафедри книжкової та станкової графіки Української академії друкарства

Степан Рутар к. філос. н., доц. кафедри суспільних та природничих дисциплін Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини ім. А.Крупинського

Ірина Семків к. пс. н., доц. кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету

Elżbieta Szczygieł PhD, Associate Professor, Department of Research on Sustainable Development Faculty of Social Science, Pedagogical University of Krakow

Нігора Хазратова д-р пс. н., доц. кафедри теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка»

Зміст:

ПЕРЕДМОВА.....	5
Наталія Данилевич. Тенденції розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних викликів.....	7
Назар Грабовський. Сучасні проблеми медичної сфери в контексті публічного управління.....	22
Кіянка Ірина. Місія популізму в Україні: політологічний вимір	33
Мирослава Туркало, Андрій Шараськін. Публічна політика щодо реалізації гуманітарної сфери в Україні: шляхи взаємодії та розвитку.....	47
Юрій Шипов. Державна кадрова політика в Україні: стан та розуміння проблематики дослідження.....	59

Передмова

Науковий журнал «Психологічні виміри культури, економіки, управління» видається з 2013 р. громадською організацією «Львівський аналітичний дім» та Західним науковим центром НАН України та МОН України з метою покращення наукової комунікації, захисту авторських прав науковців, підтримки молодих дослідників.

Науковий журнал виходить 4 рази на рік: у лютому, травні, жовтні, січні.

Автори статей отримують електронну версію Журналу у форматі PDF, при бажанні можна замовити друкований примірник видання.

Вимоги до статей: обсяг 10-12 стор., УДК, прізвище, ім'я, по батькові автора, місце праці (навчання), статус, контактні телефон та E-mail, поштова адреса для надсилання журналу автору; назва статті, україномовна та англomовна анотація, ключові слова; постановка проблеми, стислий огляд попередніх досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки; список джерел; фото автора.

Стаття має відображати результати емпіричного дослідження. Теоретичні питання мають обґрунтовуватись «сильними аргументами» (посилання на теоретичні положення визнаних дослідників, закордонні публікації і т.п.).

Редакційна рада заохочує авторів публікувати ре-

зультати міждисциплінарних досліджень на стику психології, економічної теорії, політології, міжнародних відносин, правознавства, історії, теорії масової комунікації, культурології, мистецтвознавства, релігієзнавства, педагогіки тощо.

Наукові статті прохання надсилати на електронну скриньку: lviv-forum@ukr.net

Упорядники дотримуються принципів:

- захист авторських прав на наукові твори;
- оперативність оприлюднення наукових праць;
- Інтернет-поширення PDF версії Журналу для ширшого ознайомлення громадськості з публікаціями авторів;
- налагодження співпраці з іноземними науковцями та науковими установами;
- скерування зусиль на входження Журналу до наукометричних баз даних.

Архів усіх випусків наукового журналу «Психологічні виміри культури, економіки, управління» знаходиться на Інтернет-сторінках *Львівський аналітичний дім* та *Психологічні виміри культури, економіки, управління* у соціальній мережі Facebook.

УДК: 336.1: 339.7

Наталія Данилевич. Тенденції розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних викликів

Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, доцент кафедри менеджменту

E-mail: danylevychnatali@gmail.com

© Данилевич Н., грудень 2021.

В статті визначити основні тенденції розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних викликів. Закцентовано увагу на економічній стороні глобалізації, ми в статті розглядаємо трансформацію економічних моделей, перехід суспільства до «нової економіки», що базується на інформації та знаннях. Пропонуємо шляхи вдосконалення системи управління відповідно до сучасних глобалізаційних перетворень.

Ключові слова: тенденції, глобалізація, інновації, сучасні концепції, міжнародний бізнес.

Nataliia Danylevych. Trends in the world economy in the conditions of globalization challenges

The article identifies the main trends in the world economy in the context of globalization challenges. Emphasis is placed on the economic side of globalization, the article considers the transformation of economic models, the transition of society to a "new economy" based on information and knowledge. We offer ways to improve the management system in accordance with modern globalization transformations.

Key words: tendencies, globalization, innovations, modern concepts, international business.

Постановка проблеми. Використання сучасних, адаптивних моделей та концепцій управління є важливим завданням організації ефективного менедж-

менту підприємства. Основні причини появи нових підходів до управління пов'язані зі змінами, що обумовлені глобалізацією світової економіки, підвищенням динамічності ринкового середовища і посиленням конкуренції, а також усе більшого значення для ефективності діяльності підприємств набуває використання інновацій, знань, втілених в інтелектуальному продукті. Відповідно до таких умов, традиційні системи управління підприємством не забезпечують адекватного реагування і вимагають використання сучасних концепцій, методів та інструментів менеджменту, а також інформаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які досліджували проблеми, що стосуються цієї теми можна відзначити: Роберт Каплан [13], Готра В. В. [8], Виноградова О. В. [5], Данайканич О.В., Візор І.Є. [4], Гриненко В.В. [9], Петрова Л.І. [1], Тоцький В. І. [3].

Інформаційною базою даної статті є праці українських і зарубіжних фахівців в царині менеджменту; матеріали наукових конференцій; періодичної преси. Ефективну модель управління досліджували в своїх працях іноземні фахівці Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Черч, Л.Джилльберт, М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі та інші фахівці з питань управління.

Постановка завдання. Визначити основні тенден-

ції розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних викликів та розробити шляхи вдосконалення системи управління відповідно до сучасних глобалізаційних перетворень.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан світового розвитку характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя світу. У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування єдиного планетарного суспільства. Процес глобалізації складний та неспинний процес – це результат розвитку продуктивних сил та інтернаціоналізації усіх сфер суспільного життя, встановлення безпосередніх сталих зв'язків між суб'єктами різних країн, внаслідок чого виробничий процес в одній країні стає складовою частиною процесу, який відбувається в інтернаціональному або світовому масштабах.

Варто зазначити, що впродовж двох останніх десятиліть глобалізація проявлялася та досліджувалась як ключова тенденція господарського розвитку людства, тобто економічна складова глобалізаційних перетворень виділяється як центральна та головна. Процес глобалізації охоплює практично всі фактори та умови виробництва, всі його галузі та територіальні утворення і проявляється в різноманітних формах (див. Рис 1.) [16].

Головними ознаками, які визначають сутність про-

цесу глобалізації економіки є:

- взаємопроникнення національних економік та посилення їхньої взаємозалежності;
- інтернаціоналізація світового господарства, що відбувається під переважаючим впливом поглиблення міжнародного поділу праці;
- зниження можливостей окремих національних держав формувати незалежну економічну політику;
- збільшення обмінних масштабів та їхня інтенсифікація;
- виділення єдиного комплексу зв'язків та становлення нової конфігурації світової економіки;
- стандартизація економіки світу щодо ціннісних орієнтирів, принципів функціонування, що відбувається під впливом товарного обміну, руху робочої сили, обміну капіталом тощо [5].

Акцентуючи увагу на економічній стороні глобалізації, ми можемо говорити про трансформацію економічних моделей, перехід суспільства до «нової економіки», що базується на інформації та знаннях.

Важливо розглянути вплив процесу глобалізації на національне господарство, зрозуміло, даний феномен має двоякий характер: з однієї сторони глобалізація має позитивні наслідки, з іншого – негативні.

Позитивний вплив проявляється по-перше, у зростанні обсягів зовнішньої торгівлі в результаті поглиблення спеціалізації країн; по-друге, в прискоренні науково-технічного прогресу. Розвиток науки та

практичне застосування відкритих нею законів, індустріалізації і інформатизації суспільства спочатку відбуваються у розвинутих країнах, а потім розповсюджуються по всьому світу на основі дії ринкових принципів самоорганізації та самоуправління; по-третє, глобальна інтеграція несе й інші значні блага: переваги міжнародного поділу праці, ефекти масштабу та швидке розповсюдження нововведень у різних країнах. Їй притаманні також «плюси» зовнішньоекономічного характеру, такі як свобода вибору, що обумовлена міжнародним рухом товарів, капіталу та робочої сили, свобода мислення, що тісно пов'язана з міжнародним рухом ідей.

Рис.1. Структура процесу глобалізації [16]

Відповідно, глобалізація має і негативні наслідки.

Процесу глобалізації притаманний конфліктний характер, а саме конфлікт з приводу розподілу ресурсів. Науковці, які виступають проти даного процесу, зазначають, що глобалізація руйнує самобутність культури та погіршує стан навколишнього середовища. Сили, які найчастіше асоціюють із глобалізацією, в короткостроковій перспективі загрожують стабільності певних країн, збільшують соціальну та економічну напругу.

Глобалізація прискорює поширення економічних та фінансових криз, яким багато країн світу просто не можуть протидіяти. Певні регіони світу взагалі неспроможні конкурувати в глобальній економіці. До негативних наслідків можна віднести посилення етнічних конфліктів. Націоналістичні течії виступають проти глобалізації. Сутність націоналізму полягає в ідентифікації індивіда з нацією або з певною державою. Глобалізація призводить до особистої ідентифікації з глобальним суспільством і не потребує особистої ідентифікації з певною державою [2].

Глобалізація економічного розвитку є однією з головних ознак сучасної цивілізації. Вона охоплює практично всі фактори та умови виробництва, всі його галузі та територіальні утворення і проявляється в різноманітних формах. Глобалізація – феномен злиття ринків окремих продуктів, вироблених крупними багатонаціональними корпораціями.

Неможливо не погодитись, що процес глобалізації

безповоротний процес. Основною тенденцією розвитку світової економіки останніх десятиріч є глобалізація, внаслідок якої змінюється роль національних економік у світовому господарстві та відбувається поділ країн на невелику групу розвинутих і безліч відсталих. Всі світові спільноти все виразніше постають як функціонально взаємопов'язана цілісна система. Глобалізація світової економіки створює нове «зовнішнє середовище» для економічного зростання країн, визначаючи нові орієнтири їхньої економічної політики, відповідно, великі фірми переходять до нової парадигми розвитку, в основі якої лежить реалізація глобальної стратегії виробництва та реалізації, яка дає змогу отримати додаткові конкурентні переваги.

Глобальні цивілізаційні трансформації останніх десятиріч спричинили формування нових умов існування економіки в глобальному середовищі, що істотно відрізняються від притаманних індустріальній економіці, тобто механізм господарювання змінюється суттєво [8].

Таким чином, сучасні інтеграційні тенденції набувають якісно нового змісту, у світовій економіці починає створюватись якісно інша геоекономічна та геополітична ситуація, збільшуються частота і масштабність кризових явищ, змінюється механізм функціонування ринків капіталів, модифікується міжнародна спеціалізація, що стимулює поширення нових способів міжнародної кооперації праці та поя-

у нових мережевих організаційних форм міжнародних компаній.

Історичне й логічне виникнення міжнародного бізнесу відбулося у зв'язку з розвитком та розширенням міжнародного поділу праці, а також у зв'язку з формуванням світового ринку. Міжнародний бізнес - це взаємодія організацій різних форм власності або підрозділів компанії, які розташовані в різних державах, мета яких полягає в отриманні доходу саме за рахунок переважної вигоди міжнародних операцій у сфері ділових відносин.

Міжнародний бізнес включає різні господарські операції, які здійснюються двома-трьома й більше державами. Подібні ділові відносини можуть відбуватися як між комерційними організаціями, так і між державними установами [4].

Суб'єктами міжнародного бізнесу виступають як самостійні особистості, так і цілі соціальні структури, які володіють внутрішніми мотивами, інтересами, цілями та здібностями для того, щоби реалізовуватися в будь-якій сфері міжнародної економічної діяльності. Основними рисами міжнародного бізнесу є такі:

- Під час ефективного ведення ділових операцій отримувати дохід у міжнародному бізнесі можна за розширення своїх можливостей за межі кордонів держави;
- Використання підприємцями додаткових економіч-

них можливостей, які впливають з ресурсної специфіки закордонних ринків, особливостей прав іноземних держав, своєрідності політико-економічних відносин, які регулюються певними видами взаємодії на міждержавному рівні;

- Міжнародний бізнес є варіантним і залежить від ступеня інтернаціоналізації. Стрижень розвитку міжнародного бізнесу включив періоди певного зростання ступеня інтернаціоналізації від одноразових поставок на закордонний ринок до цивілізованої структури транснаціональних компаній, для якої світовими сферами, що охоплюють безліч держав і ринків, є виробництво й дистрибуція;
- У зв'язку з інтернаціоналізацією для різного виду бізнесу максимально доступним є світовий бізнес-сервіс, який не залежить від того, якій державі належить, орієнтований на активність у сфері економіки, а також на ефективність різних послуг (високі наукові, фінансові, транспортні, послуги підбору інтернаціонального колективу), що дає змогу максимально реалізовувати бізнес-можливості;
- Необхідно враховувати під час побудови бізнесу культурний фактор, а саме ті вимоги й обмеження культури певної держави, що накладаються на контрагента бізнесу. Гострота проблеми полягає в тому, що часто базування компанії сильно відрізняється від культури держави, в якому компанія перебуває;

○ Міжнародний бізнес має глобальне охоплення світової системи обміну інформацією, світового фінансового ринку, об'ємну конструкцію новаторських технологій тощо. Відбувається рух від одного рівня інтернаціоналізації до іншого, відповідно, шляхом глобалізації зростає ефективне ведення бізнесу [15].

Сучасний міжнародний бізнес демонструє досить високий рівень організації, складні різноманітні та гнучкі системи управління, які дають змогу здійснювати господарську діяльність на глобальному рівні. Найважливішою передумовою цього є постійні зовнішні та внутрішні комунікації, які здійснюються переважно за рахунок Інтернету. Стрімке прискорення глобальних процесів у світовій економіці є результатом низки технологічних, економічних та політичних факторів [11].

Основними гравцями в сучасній світовій економіці є великі компанії та корпорації. Контролюючи половину світового промислового виробництва, від 66% до 75% експорту, 2/3 світової торгівлі, 4/5 наявних у світі патентів, ліцензій та ноу-хау, великий бізнес може безперешкодно перекачувати капітал, ресурси та носіїв знання в зони їх найбільш ефективного використання, враховуючи економічні переваги інтеграції виробництва та капіталу.

Згідно з прогнозами міжнародних фінансових організацій, у перспективі наступних 10 років темпи зростання світової економіки будуть стабільні — на

рівні 3% на рік.

Менеджмент будь-якого підприємства повинен забезпечувати успішне функціонування організації, результатом діяльності якої є прибуток, а також певні гарантії для її майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації.

Основною метою системи менеджменту є формування конкурентного бізнесу, забезпечення прибутковості чи дохідності діяльності організації на основі раціонального налагодження виробничого процесу і процесу управління, розвитку матеріально-технічної і технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціалу, власних та залучених коштів.

Прибутковість організації свідчить про ефективність її виробничо-збутової діяльності, яка досягається внаслідок мінімізації витрат (на сировину, матеріали, енергію, оплату праці, фінансування) і максимізації доходів від результатів виробництва - випуску продукції [6].

В постійно мінливому зовнішньому середовищі успішною буде діяльність того підприємства, менеджери якого вміло застосовують прийоми та методи операційного, тактичного та стратегічного менеджменту. При цьому важливим є вибір обґрунтованої, економічно доцільної та реальної стратегічної мети діяльності підприємства.

В свою чергу конкурентоспроможність підприємства необхідно трактувати, як головну передумову для досягнення ринкової стійкості підприємства на основі власного потенціалу, що включає:

- здатність об'єктивно оцінювати очікування цільових груп споживачів;
- спроможність здійснювати виробництво, результати якого відповідають вимогам покупців щодо якості та ціни товару;
- здатність ефективно проводити маркетингову політику;
- можливість зниження витрат;
- здатність до створення та утримання технологічної переваги над галузевими конкурентами (стосується виробництва, збуту, управління і т.д.) [8].

Сучасне виробництво це складна інтегрована система, яка містить в собі різні чисельні структурні ланки. Будь яка ланка, яка існує на підприємстві виступає у вигляді тієї чи іншої комбінації підрозділів. Будь яке підприємство є основною, первинною ланкою народного господарства, де відбувається процес виробництва матеріальних благ, формуються економічні відносини, переплітаються особисті, загальнолюдські та групові інтереси. Для кращого функціонування складної структури потрібно розробляти оптимальну та економічну систему управління.

Основні напрями оптимізації системи менеджменту підприємства повинні забезпечувати:

- адаптацію організаційної структури управління до мінливих зовнішніх умов господарювання;
- покращення організації менеджменту і бізнесу через удосконалення системи планування обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;
- оптимізацію економічного управління виробничими ресурсами і запасами;
- підвищення ефективності управління інноваційними процесами, а саме головне покращення якості продукції, яка виготовляється підприємством.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Феномен глобалізації розглядається як складний багатогранний процес, який поширюється на всі сфери суспільного життя: економічну, соціальну, політичну, духовну.

Головними ознаками, які визначають сутність процесу глобалізації економіки є:

- взаємопроникнення національних економік та посилення їхньої взаємозалежності;
- інтернаціоналізація світового господарства, що відбувається під переважаючим впливом поглиблення міжнародного поділу праці;
- зниження можливостей окремих національних держав формувати незалежну економічну політику;
- збільшення обмінних масштабів та їхня інтенсифікація;
- виділення єдиного комплексу зв'язків та становлен-

ня нової конфігурації світової економіки;

- стандартизація економіки світу щодо ціннісних орієнтирів, принципів функціонування, що відбувається під впливом товарного обміну, руху робочої сили, обміну капіталом тощо.

Акцентуючи увагу на економічній стороні глобалізації, ми можемо говорити про трансформацію економічних моделей, перехід суспільства до «нової економіки», що базується на інформації та знаннях що і буде перспективою подальших досліджень.

Список джерел:

1. Пашенко, О. «Сучасні методи управління змінами на підприємстві [Текст] / О. Пашенко // Вісник ЖДТУ. – № 3 (69). – 2014. – С. 170-178.
2. The Global Access to Nutrition Index [Electronic resource]. – Access mode: <http://accesstonutrition.org/library/>
3. Бауліна Т.В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами/ Т.В. Бауліна; Міжнародний науково-технічний університет. – К., 2004. – 20 с.
4. Вдосконалення організаційної структури управління підприємством в сучасних умовах/ Готра В.В., Данайканич О.В., Візор І.Є.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».-2016р. -№ 20. – С. 55-67.
5. Виноградова О. В. Вплив структури організації на особливості сценарію реінжинірингу бізнес-процесів підприємств торгівлі // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук.пр. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. Вип. 20. Т.1. С. 187–193.
6. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств: монографія. / О.В. Виноградова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 183 с.
7. Глушаков В. Е. Управление изменениями в бизнесе : Учебник / В. Е. Глушаков. – Мн.: Дикта, 2011. – 212 с.
8. Готра В. В. Необходимость та переваги формування інновацій-

- них кластерів у сучасній економіці. / В. В. Готра // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – Вип. 5 (64). – С. 143-149.
9. Гриненко В. В. Конспект лекцій з курсу «Управління та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів усіх форм навчання спеціальності – Менеджмент) / В. В. Гриненко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С.24-45.
 10. Гріфін Р. Основи менеджменту. Підручник. / Гріфін Р., Яцура В; Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
 11. Жаворонкова Г. Управління організаційними змінами сучасних підприємств. / Г. Жаворонкова, О. Дяченко // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2010. – № 3. – С. 69-72.
 12. Звіт зі Створення спільних цінностей Nestle [Електроний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.nestle.ua/csv/what-is-csv/csv-report-2018>.
 13. Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.
 14. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Діагностика потенціалу підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. No 1. С. 155–166.
 15. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством. Підручник / О.Л.Лігоненко. –К.: КНТЕУ, 2005. –824 с.
 16. Максименко В. Глобалізація: риторика, ідеологія, реальність / В..Максименко // Православие. – 2002. – 17 окт. – С.3–5.

Назар Грабовський. Сучасні проблеми медичної сфери в контексті публічного управління

Аспірант кафедри державної політики та врядування
Львівського інституту державного управління
Національного університету «Львівська Політехніка»

© Грабовський Н., грудень 2021.

Реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку помітно підвищила увагу органів державної влади й управління до процесів розвитку системи охорони здоров'я, їх впливу на збереження та поліпшення здоров'я людей, скорочення прямих і непрямих втрат суспільства за рахунок зниження захворюваності й смертності населення. Виділення значних коштів забезпечило збільшення чисельності лікарів і середнього медичного персоналу, помітне зростання середньої заробітної плати в галузі, селективне оновлення її матеріально-технічної бази, особливо це стало помітним явищем в час Ковідної ситуації-2020- 2021, як в світовій економіці так і українському суспільстві.

Проте рівень якості й доступності медичних послуг, як і раніше, не задовольняє потреб основної маси населення. Принципові зміни умов функціонування галузі (перехід до моделі обов'язкового медичного страхування, поява ринку медичних послуг) не привели поки що до системної трансформації системи управління охороною здоров'я. Тим часом управління – завжди визначальний чинник стану й результатів у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства. По-новому впливати на процеси розвитку системи охорони здоров'я можна за допомогою змін усередині галузі, які набувають характеру, адекватного нинішнім інституційним характеристикам.

Незважаючи на підвищений інтерес учених до названої галузі, багато принципів питань тільки окреслено, але не вирішено, зокрема, пов'язані з виявленням особливостей регіональної системи охорони здоров'я як об'єкта управління; оцінюванням можливостей ресурсного потенціалу галузі; компонентів зарубіжного досвіду розвитку галузі; обґрунтуванням і змістовною характеристикою ключових напрямів та завдань удосконалення управління процесами розвитку системи охорони здоров'я.

Розвиток системи охорони здоров'я є невід'ємною

складовою рівня і якості життя населення та виконує важливу роль в економічному розвитку країни, забезпечуючи відтворення і якість трудових ресурсів, що створюють базу для соціально-економічного зростання. Подальше ефективне функціонування й розвиток сфери охорони здоров'я в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів є найважливішим завданням органів влади всіх рівнів, тому питання вдосконалення управління охороною здоров'я з боку держави, особливо в умовах економічної кризи, є актуальними [1].

Інвестування у сферу охорони здоров'я розглянуто з позиції виділення коштів з державного бюджету на здійснення комплексу заходів, що забезпечує ефективно вирішення проблем у цій галузі, у рамках розробки та реалізації державних цільових програм. Цільові програми використовують загальну методологію програмно-цільового підходу. У зв'язку із цим доцільно розглянути основні риси та особливості програмно-цільового підходу в управлінні складними соціально-економічними проблемами, зокрема проблемами в галузі охорони здоров'я. Характерна риса програмно-цільового підходу в управлінні вирішенням складних соціально-економічних проблем полягає в його пристосованості до пошуку ефективних, економічних варіантів проблемних рішень. Необхідно також враховувати наявність зовнішнього середовища щодо проблеми, яка вирішується за допомогою

програмно-цільового підходу.

Державне управління системою охорони здоров'я – це специфічні, складні соціальні відносини, які виникають між системою державної влади у вигляді спеціально утворених органів державної влади, що взаємодіють, між якими поділені певні функції державного управління охороною здоров'я та елементами системи охорони здоров'я для досягнення цілей державної політики України в галузі охорони здоров'я [2].

Державне управління охороною здоров'я як багатоаспектна координація організаційних умов спільної діяльності людей має бути спрямоване на досягнення оптимальної охорони здоров'я населення. Державне управління охороною здоров'я повинне виходити, передусім, з того, які соціальні очікування задовольняє галузь, тобто яку соціальну роль вона відіграє в суспільстві. Виходячи із соціальних завдань, будують стратегію розвитку галузі як державної інституції[3].

Міністерство охорони здоров'я України повинно сприяти розвитку медичної науки, запроваджувати в практику медичної галузі результати наукових досліджень. Планування наукових досліджень безумовно повинно здійснюватися згідно з пріоритетністю, у відповідності до стратегії розвитку медичної науки, як на загальнодержавному рівні, так і з урахуванням галузевих особливостей. Медична наука повинна мати

свій вихід у виробництво конкурентоспроможної вітчизняної техніки, лікарських засобів і виробів медичного призначення. Наукові дослідження повинні бути обґрунтованими, затребуваними, ефективними. Тому слід кардинально переглянути форми і методи взаємодії Міністерства охорони здоров'я України і Академії медичних наук щодо керівництва науковими дослідженнями та впровадженням їх результатів у практику охорони здоров'я, змінити форми зв'язку між ними і науково-дослідними інститутами. Це безсумнівно буде сприяти переходу системи медичного забезпечення на якісно новий рівень розвитку.

Окремо слід зупинитися на ролі громадського контролю за ефективністю управлінської діяльності і дотриманням законодавства. Для забезпечення прозорості і публічності в сфері охорони здоров'я слід наділити певними функціями контролю громадські організації та їхні об'єднання. Це сприятиме посиленню заінтересованості громадян в успішному вирішенні питань охорони здоров'я [4].

Держава у свою чергу має створити всі умови для розвитку громадського сектора в охороні здоров'я. Запровадити на місцевому рівні діяльність громадських рад для представлення інтересів і впливу громадськості на систему охорони здоров'я, проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу із залученням відповідних державних і громадських інституцій, спрямовану на підвищення компетентності та

обізнаності громадян щодо проблем функціонування системи охорони громадського здоров'я. Але контроль з боку державних органів та громадських організацій повинен здійснюватися в розумних пропорціях, із збереженням вертикалі керування охороною здоров'я та недопущенням перетягувань громадськими організаціями повноважень [5].

Зважаючи на те, що зміцнення і захист здоров'я є найважливішою умовою для забезпечення благополуччя і достойного існування людини, охорона здоров'я є важливим суспільним завданням. Органи державної влади повинні визначитись щодо напрямків діяльності в даній галузі. І хоча вони не можуть гарантувати усім добре здоров'я, проте можуть створити певні передумови для його збереження і поліпшення.

Таким чином, починати перебудову в структурі управлінської вертикалі охорони здоров'я потрібно «згори», а ініціатив чекати «знизу». Але найголовніше, виконавчим органам в сфері охорони здоров'я як на державному рівні, так і на місцях, необхідно діяти задля зрушення реформи з мертвої точки [6].

Першочерговим завданням медичної галузі є забезпечення конституційних гарантій громадянам України щодо охорони здоров'я та медичної допомоги, закріплених у ст. 49 Конституції України.

Відповідно політика і стратегія розвитку галузі охорони здоров'я здійснюватимуться за такими пріори-

тетними напрямами:

- профілактична спрямованість діяльності системи охорони здоров'я на формування здорового способу життя, створення здорових умов праці та побуту, забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення;
- формування нової системи управління галуззю, яка ґрунтується на принципах ринкової економіки, демократії, громадянського суспільства;
- уведення гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги та її державного стандарту;
- залучення додаткових до державного бюджету джерел фінансування медичної допомоги;
- запровадження медичного страхування як нової форми медико-соціальних та економічних відносин у галузі охорони здоров'я;
- перебудова первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та реструктуризація спеціалізованої медичної допомоги;
- запровадження багатокладності форм власності у сфері охорони здоров'я, лібералізація умов для розвитку приватного сектора;
- організація раціональної системи медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення галузі;
- реформування вищої медичної освіти, переорієнтація на підготовку лікарів загальної практики/сімейних лікарів;
- удосконалення кадрової та інноваційної політики і

системи впровадження в практику наукових медичних досягнень.

Стратегія забезпечення доступності медичних послуг для всіх верств населення України буде реалізована шляхом впровадження механізму гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги, а також політичним регулюванням інших каналів фінансування сфери медичної допомоги.

Державні гаранті в охороні здоров'я забезпечуватимуться державним замовленням на медичні послуги, які складатимуться з трьох частин — гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги, національними медичними програмами і цільовими державними програмами.

Профілактичний зміст охорони здоров'я розглядається в Програмі як система державних заходів щодо формування здорового способу життя та забезпечення сприятливого довкілля, запровадження профілактичних технологій у лікувально - профілактичних закладах та діяльність санітарно-епідеміологічної служби [7].

Особливого значення надається заходам щодо реформування управління, організації, інфраструктури, змісту роботи санітарно-епідеміологічної служби, піднесення престижу і значущості діяльності лікаря гігієнічного профілю та самої системи забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в країні, зокрема щодо санітарно-гігієнічної експертизи довкілля,

комунально-побутових умов життя, якості питної води, продуктів, умов праці, навчання, лікування тощо, що сприятиме досягненню кінцевої мети — збереження і зміцнення здоров'я нації.

Реорганізація медико-санітарної допомоги є одним із стратегічних напрямів реформування системи охорони здоров'я і передбачає впровадження гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги та її державного стандарту; переорієнтацію медичної діяльності галузі на первинну медико-санітарну допомогу та впровадження принципів сімейної медицини; структурну перебудову системи медичної допомоги та трансформацію медичних закладів, які, залишаючись у державній власності, мають стати некомерційними неприбутковими організаціями; введення для медичних закладів системи контрактів на державне замовлення; підвищення ефективності, якості та збільшення обсягу послуг усім верствам населення; створення умов для розвитку недержавних закладів охорони здоров'я.

Означені завдання потребують змін у підготовці кадрів, збереження пріоритетів у матеріально-технічному забезпеченні, а також проведення ліцензування та сертифікації медичної діяльності, акредитації медичних закладів різних форм власності.

Під час реформування первинної медико-санітарної допомоги зберігається принцип багатокладності зі збереженням провідної ролі державних

медичних закладів [8].

Програма передбачає зміни в структурі первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості, наближення лікарської допомоги до жителів села, посилення ролі та збільшення числа сільських лікарських амбулаторій з багато джерельним їх фінансуванням та посилення профілактичної діяльності фельдшерське-акушерських пунктів.

Передбачається розвиток державного, комунального та приватного секторів охорони здоров'я.

Державний сектор охорони здоров'я забезпечуватиме населення необхідним обсягом медичних послуг і братиме участь в обов'язковому медичному страхуванні. Комунальний сектор охорони здоров'я базуватиметься на комунальній формі власності, управлятиметься органами місцевої влади на основі державних. Приватна медична практика буде складовою системи охорони здоров'я, набуде свого поширення з розвитком ринкових відносин в економіці країни і буде тісно пов'язана з добровільним медичним страхуванням. Держава регламентуватиме частку платних медичних послуг у загальному обсязі медико-санітарної допомоги, враховуючи, що більшість населення ще тривалий час не буде спроможне сплачувати страхові внески.

У реформі управління важливе місце займає оптимізація її структури, зокрем [9] взаємодія між різними управлінськими органами як по горизонталі, так і

по вертикалі. Подальша політика перебудови передбачає реалізацію принципу децентралізації управління зі збереженням відповідальності за стан справ в охороні здоров'я на кожному її рівні.

Зусилля органів місцевого самоврядування в системі охорони здоров'я на регіональному рівні мають бути спрямовані на: забезпечення медичними кадрами, забезпечення ліжками, розвиток найбільш масових видів спеціалізованої допомоги, удосконалення системи надання медичної допомоги населенню, будівництво окремих об'єктів системи охорони здоров'я, реалізацію цільових програм за пріоритетними напрямками, підготовку управлінського персоналу, високу оперативну активність.

Список джерел:

1. Курило Т.М. Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров'я України в умовах європейської інтеграції: автореф. дис. канд.наук з держ.упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Т.М. Курило. – К., 2006. – 20 с.
2. Коваль В. Заощаджувати на здоров'ї людей – негуманно і економічно не вигідно / В.Коваль // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.vz.kiev.ua/?p=4007>
3. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна ; [за ред. А.Ф. Мельник]. – К. : Знання, 2009. – 582 с.
4. Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы. – К. : ВД "Авіцена", 2011. – 256 с.
5. Медиків готують навмання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16736715>

6. Медичне право України : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценко. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.
7. Менеджмент в охороні здоров'я : структура та поведінка організацій охорони здоров'я / за ред. С. Шоргела та А. Калюжного; пер. з англ. Л. Тараруха. – К.: Основи, 1998. – 560 с.
8. МОЗ: заходи щодо розв'язання проблеми кадрового дефіциту / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.vz.kiev.ua/?p=2283>
9. Москаленко В. Ф. Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров'я України / В. Ф. Москаленко, М. В. Банчук, Т. Д. Бахтєєва та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/sistema-profesiinoyi-bezperervnoyi-pidgotovki-fakhivtsiv-dlya-okhoroni-zdorov%E2%80%99ya-ukrayini-0?page=>
10. Проект Концепції розвитку кадрової політики у сфері охорони здоров'я України / В.М. Князевич голова робочої групи // мат. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю «Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров'я в Україні”23 березня 2016р . – Київ, - 2016.-С.3-4.

Кіянка Ірина. Місія популізму в Україні: політологічний вимір

доктор політичних наук, доцент
кафедри державної політики та врядування
Інститут державного управління
Національного університету «Львівська політехніка»
вул. Сухомлинського 16.
Електронна скринька: kiyanka@i.ua
orcid/0000-0002-3100-7796

© Кіянка І., грудень 2021.

Перед українським суспільством знову постає проблема пошуку ефективних способів політичного розвитку. Можливо для подолання низки стереотипів та популізму в сучасному українському суспільстві варто більше уваги приділяти формуванню раціоналізму та практичності політичних рішень. Звертаючись до ідей популізму в контексті ідеологій, дана проблематика набирає іншого політичного дискурсу, слід зазначити, що це явище сьогодні набуло статусу повсякденного досвіду. Боротьба за владу є основною темою й рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Чим більш відкритим й демократичним є життя суспільства, тим більше уваги приділяється популізму у суспільстві. Популізм розповсюджений найбільшою мірою серед верств з низьким рівнем політичної і правової культури і в умовах ще не окріпих структур народовладдя. Нездатність має відрізнити демагогію від реалістичних пропозицій, чорно-біле бачення світу, готовність обожнити чергового кумира і ненавидіти його конкурентів — усі симптоми невисокої політичної культури досить активно використовуються популістськими лідерами для мобілізації суспільної підтримки.

Ключові слова: популізм, політична система, демократичні цінності, громадянське суспільство, політична культура.

Political presented populist democracy, including calls for greater participation for reform, including through a popular referendum; populism of politicians, appointed not by ideological appeals to "people" with the requirement to build a unified coalition; reactionary populism - calls for fundamental changes that often find support instead of resistance and misunderstandings in their

implementation. Populism is most common among segments with low political and legal culture in conditions not yet strong structures of democracy. The inability of the masses to distinguish realistic proposals from demagoguery, black and white vision of the world, the willingness next idol and hated by his rivals - all symptoms of low political culture actively used by populist leaders to mobilize public support. By the way, winning populists prioritize the destruction of institutions, as it is tactically correct to achieve a goal when no deterrent system works. In the second place is the violation or restriction of human rights, because the purpose justifies the means. Anti-populism develops and cultivates elitism (qualified, responsible), pluralism, because it hates its opponents effectively in the populist coordinate system, diversity and tolerance, liberalism, public participation and responsibility (service and public good).

Key words: populism, political system, democracy values, civic society, political culture.

Після здобуття незалежності у 1991 р., швидкого переходу до нових засад суспільного устрою, новопосталі українські політичні партії звернулися до стандартного набору ідеологій, які утвердилися на Заході – у широкому діапазоні від комунізму, в Україні лише на позір пристосованого до вимог демократії, до консерватизму та правого радикалізму, а на маргінесі політичного життя, навіть і фашизму. Для деяких партій (прикладом може бути СД-ПУ(о)), які насправді становили політичний сегмент бізнес-груп (кланів), таке ідеологічне «оформлення» мало лише зовнішній характер, було способом подати себе громадянам у привабливій для них обгортці. У ситуації, коли основною характеристикою типового українського виборця стала бідність, яка об'єднувала більшість громадян, незалежно від їхньої освіти, професії та інших соціальних характеристик, саме популістські обіцянки виявилися найефективнішим способом здобути підтримку значної частини електорату.

Водночас популістського гатунку дихотомічний політичний дискурс, політика «боротьби добра і зла» стали ви-

значальною характеристикою усіх українських президентських кампаній, починаючи з 1994 р. Аналітичні «розумування», зваженість і складні аргументи як інструменти впливу на виборців виявлялися апріорі приреченими на невдачу [1].

Популізм як політична технологія і риторичний дискурс виявився в Україні властивим усім значним політичним гравцям. До останнього часу жодного з них не можна було охарактеризувати як переважно популістського або «чистого популіста».

Першою у незалежній Україні досить впливовою популістською партією можна вважати Радикальну партію О. Ляшка. Щодо цього збігаються погляди очевидної більшості експертів. Крім популістських рис, властивих також досвідченішим політичним силам, РП поєднала у своїй діяльності та програмі низку інших діагностично-популістських ознак: дуже високий градус викривальних філіпик на адресу «олігархів» і «влади»; показову, часто на межі фарсу, апеляцію до «простих людей»; яскравого (в очах симпатиків РП також і харизматичного) лідера, без якого Радикальна партія практично втрачає власне політичне обличчя. Популістським є також властивий їй ідеологічний еkleктизм: поєднання риторики соціальної справедливості з гаслами націоналістичного гатунку, неприйнятними для нормальних лівих партій.

У «постмайданний» період в Україні на авансцені політичного життя з'явилися й інші гравці, які представляють «чистий популізм». До них зачислимо «Партію простих людей» Сергія Капліна, а також, із застереженнями, «УКРОП». Їхні програми і, особливо, виборча агітація будова-

лися за хрестоматійним популістським рецептом протиставлення «народу» та шахраїв-можновладців, злою волею та захланністю яких намагаються пояснити усі труднощі та проблеми поточної української кризи. З погляду автора, очевидно є продумана технологічність такого протиставлення.

На нашу думку, існує декілька чинників чималого та тривалого впливу популізму у незалежній Україні. Одним з них, які вже називали вважаємо якість політичної культури, насамперед таку її складову, як несформованість у багатьох громадян здатності до критичного осмислення складних соціально-економічних і політичних реалій, схильність робити негайні та надто прості висновки стосовно непростих і суперечливих речей. Підвалини були закладені протягом кількох десятиліть радянського періоду української історії, коли, за браком основних свобод, реальної публічної політики та дискусій, достатня культура аргументації, доказового аналізу, вочевидь, не могла сформуватися [2].

Актуальна сьогодні в Україні популістська категорія «народу» – носія усіх чеснот, найвищої цілі та мірила добра і зла, веде свій родовід ще від українського національно-демократичного руху XIX ст., з його виразно народницькими рисами. Новітній український національний рух перейняв її як частину інтелектуальної спадщини, від своїх історичних попередників, більше, оскільки вона, як зазначалося вище, виявилася потрібною у роки вирішальної атаки на комуністичний режим.

Розквіт популізму в останні роки зумовлений, на наш погляд, ще одним чинником. Ним є теперішнє політичне банкрутство українських лівих сил, пов'язаних, так чи ін-

акше, із радянським минулим. Найвпливовіші з них, Соціалістична партія та Комуністична партія, по-різному ставилися до демократії, української незалежності та європейських орієнтирів України, і причини їхніх невдач різні, але брак помітних сил лівого спрямування у партійному спектрі сьогоденної України є фактом. В умовах зосередження влади у руках центристів і правоцентристів, суспільний запит на соціальну справедливість, рівніший доступ громадян до основних соціальних благ втратив звичні у попередні десятиліття механізми політичної репрезентації. Тому до цієї теми звернулися саме популісти, заповнюючи спорожнілу соціально-політичну нішу [3].

На сучасному етапі дослідження досить неординарну думку щодо популізму вислови політолог О. Лісничук, розглядаючи його як дискурс позицій щодо гегемонії в публічних комунікаціях в Україні. Водночас, українська політика і соціум, в цілому, не ухилилися від домінування дискурсивного комплексу, який зайняв позиції, що можуть тлумачитися в категоріях гегемонії. В умовах, коли абсолютна більшість дискурсів експлуатувала ті чи інші форми партикулярності, гегемонічних форм набув дискурс популізму [4].

Його особливі властивості допомогли йому досить легко абсорбувати в себе різні моменти та цілі пласти абсолютної більшості провідних політичних дискурсів України. Десятиліття після «помаранчевого» Майдану популізм визначав характер і зміст публічної політичної комунікації в країні і, відповідно, творив самотутню політичну реальність. Україна ХХІ століття – це країна, яка створена в умовах, під впливом і як результат гегемонії популізму.

В останні кілька років популізм в Україні використовують для просування партій-«проектів», які створені насамперед для обстоювання певних бізнес-інтересів. Вищеназвані чинники роблять його доволі успішною, принаймні у короткотривалій перспективі, технологією. З іншого боку, спостерігаємо загострення електоральної конкуренції між популістськими політичними гравцями. Вражаючий успіх деяких популістів, які не здатні виконати свої нереальні обіцянки, легко може обернутися таким самим вражаючим крахом. Український популізм надто гнучкий, багатовимірний феноменом, і, треба думати, у найближчі роки залишиться, хоча й у відмінних формах та з іншими вождями, впливовим чинником політичної боротьби в Україні [5].

Особливо загрозливим домінування популізму стає в період війни, агресивного мілітарного тиску на Українську державу з боку Росії. Саме в цьому контексті популізм у сучасних масштабах, формах і впливах стає головною загрозою національній безпеці України.

Зазначене поширення популізму означає не лише використання певної риторики, головно й формування особливої картини світу, творення специфічної суспільної реальності. Популізм (особливо в набутих в останній період масштабах і формах) перестав бути просто конкурентною технологією боротьби за прихильність виборця. Наразі він є чинником, який іррише впливає на структурування, на напрями і динаміку політичних і соціальних змін, на діяльність державних, політичних, економічних, соціальних інституцій, на трансформацію старих і творення нових [6].

Абсолютна більшість впливів і змін, які відбуваються

внаслідок домінування популізму, мають деструктивний характер з погляду перспектив демократичного розвитку України та (особливо в останні місяці) збереження нею державного суверенітету і територіальної цілісності. Назвемо найбільш загрозливі: внаслідок впливу популізму формується надмірно спрощена картина суспільно-політичної реальності, наявних проблем і завдань, соціальних потреб, інтересів та ідентичностей.

Популістський дискурс схильний замінити їх аморфною, неструктурованою сутністю, яку він позначає як «народ».

Популізм сповільнює, а потім і блокує артикуляцію інтересів суспільних груп, ускладнює можливості представлення і захисту. Подібно він впливає на визначення та реалізацію національних інтересів.

Популістичний дискурс проводить і підтримує внутрішній кордон, розмежовуючи все суспільство на «праведних» та на «інших» (які здебільшого є також «ворогами»). Отож у суспільній свідомості підтримується і підживлюється стан постійної конфронтаційності.

Популізм ґрунтується на самодостатній критиці існуючого status-quo і спричиняє перманентну делегітимаційну явну політичного та соціального порядку.

Сформульовані на підставі популізму політичні програми відштовхуються від двомірної («народ» – «вороги») картини світу і пропонують «прості розв'язання складних проблем». Вульгаризуються спроби комплексних реформ.

Зрештою, практично будь-які категорії, концепти, сенси, які пропускаються через популістський дискурс, виходять, втрачають свої значення, перетворюються в

«порожні означувачі».

Популізм позбавляє сенсу українську політику, і в цьому, вочевидь, його найбільша деструктивна сила і найнегативніший вплив.

Існує очевидна потреба у зменшенні рівня популізму в українському суспільно-політичному житті, послабленні його впливу на процес боротьби за владу та ухвалення управлінських рішень (хоча вони, можливо, мають порівняно менше, ніж виборчі змагання, популістське навантаження) [7].

В експертному середовищі склався фактичний консенсус, принаймні у його сегменті, не заангажованому в актуальні політичні змагання. Гадаємо, що доречно буде згадати низку рекомендацій щодо можливих способів протидії популізму, запропонованих, за підсумками дослідження, аналітичною групою БА «Тектум». Більшість з них стосуються насамперед того середовища, яке аналітики «Тектум» окреслюють як «активну і компетентну громадськість» – науковців, неурядові організації, ЗМІ, громадських активістів. Саме вони могли б апелювати до потенційного електорату політиків-популістів, аргументовано показуючи можливі наслідки їхніх безвідповідальних заяв і пропозицій, неможливість виконання їхніх обіцянок.

Також, фахівці та незаангажовані журналісти, прогнозуючи ключові теми виборчих кампаній, могли б насичувати інформаційний простір якісним аналітичним матеріалом, який підвищував би рівень обізнаності суспільства з відповідною проблематикою.

Експерти, зазначили про брак відповідних медійних майданчиків, можливостей прямої дискусії з представни-

ками політичного класу, зокрема, і на потребу у телевізійних проектах, орієнтованих на відповідальність, ніж у поширеному зараз форматі телевізійних ток-шоу, дискусію. Серед рекомендацій аналітиків є також пропозиція про збільшення уваги до програм партій, які вони вважають менш обтяженими популізмом, ніж агітаційно-виборчі кампанії. На їхню думку, було б можливим встановити законодавчу вимогу узгодження пропозицій партійних програм з їхнім вимогами і позиціями, які транслюються у медіа-рекламі [8].

З нашого погляду, варто визнати слухність, потенційну корисність перелічених тут пропозицій. Зокрема, можна було б додати, що медійним майданчиком, потенційно здатним протидіяти популізму, могло б бути громадське телебачення. Вважаємо, що його організація має передбачати гарантії досить високого пропорційного рівня залучення до обговорення суспільно значущих питань експертів, у тім числі закордонних, представників громадськості.

Ми вважаємо, що «антипопулістські» зрушення у масовій політичній культурі можливі, проте лише протягом досить тривалого періоду. Насамперед, потрібні зміни у системі освіти, які могли б дати результати, залучати до участі у політичному процесі молодші покоління українців. На нашу думку, вимоги до навчальних програм у школах і ВНЗ, з гуманітарних дисциплін, повинні передбачати виховання таких засад сприйняття суспільних проблем: усвідомлення неоднозначності, внутрішньої суперечливості багатьох суспільних явищ; здатності до діалогічного мислення; толерантності до чужих думок та

поглядів. Іншими словами, треба вести мову про аксіологічний вимір системи освіти, певний вибір її ціннісних орієнтирів.

У цьому контексті варто зазначити потребу деякої ревізії окремих елементів популістського бачення історії, які сучасні українські навчальні посібники успадкували від радянської, а почасти і від української народницької історіографії. Йдеться про надмірно критичне зображення представників вищих верств суспільства (особливо – іноетнічних), а з іншого боку – певну ідеалізацію народу як сукупності «простих людей». Вважаємо, у підручниках і навчальних посібниках з історії потреба досить виразно зазначити не лише привілеї, експлуатацію трудящих мас, зловживання владою, негативні характеристики вищих соціальних верств, й на певні важливі для цілого суспільства функції еліти, її позитивну роль у розвитку культури, науки, держави та права, військового мистецтва, тобто її соціальну відповідальність [9].

Цю пропозицію варто не слід розуміти як заклик до офіційного захоочення консервативної інтерпретації історичного процесу. Можливо, ширшим контекстом такої «депопулізації» масової історичної освіти могло б стати її осучаснення, на засадах формування більш «інклюзивної», з етнічного, соціокультурного, також гендерного, поглядів, версії української історії.

У контексті боротьби з популізмом, мабуть, доречним говорити про протидію цьому явищу, ніж про подолання його, адже популізм є обов'язковим «супутником» політики і цілком подоланий бути не може. Проте його прояви потрібно обмежувати, адже вони призводять до дестабілізації в суспільстві та політикумі, з справляючи

деструктивний вплив на політичну систему країни.

Ключовою проблемою протидії явищу популізму є вкрай обмежені можливості держави в цій сфері. Безпосередньо деструктивний характер зазвичай мають не самі популістські дії, а їхні соціальні наслідки, і правовий зв'язок між ними відстежити дуже важко – за винятком окремих випадків, які пов'язані закликами до повалення існуючого режиму або розпалювання міжетнічної чи міжрелігійної ворожнечі. Отож, головним суб'єктом протидії популізму фактично є громадянське суспільство та його інститути. Проте держава повинна надавати підтримку громадянським інститутам у процесі протидії популізму, а часом, навіть, ініціювати відповідні дії.

Популізм є реакцією на різноманітні – соціальні, економічні, етнічні та інші – суспільні проблеми, він живиться ними, паразитує на них. Відповідно, кризові суспільні ситуації є перспективним ґрунтом для його розвитку. Саме така ситуація простежується зараз в Україні. Зрозуміло, що основним механізмом протидії популізму є підвищення рівня політичної культури. Проте в умовах соціально-економічної та зовнішньополітичної кризи цього недостатньо. Держава та інститути громадянського суспільства мають активізувати свої зусилля в цій сфері, причому держава має прийняти на себе функції синхронізації та систематизації.

Важливий напрям таких дій – «гра на випередження» – треба насичувати інформаційний простір актуальною проблематикою. Незважаючи на те, що головний тягар виконання цього завдання лягає на плечі громадських інститутів, держава може надавати їм інформаційну допо-

могу, реалізуючи свій чималий науковий потенціал, визначаючи головних проблем, які мають найбільше підстав стати об'єктом популістського паразитування. Відповідний державний науковий ресурс може стати базою для проведення роз'яснювальної роботи через суспільні медійні канали.

Враховуючи те, що основний медіа-ресурс перебуває у приватних руках і, неминуче політично заангажований (тією чи іншою мірою), в кризових умовах актуалізується проблема запровадження громадського телебачення та радіо – потенційно найбільш незалежного на цей момент каналу поширення інформації. Саме він міг би виконувати неупереджений моніторинг популістських дій та продукувати об'єктивний контент. Проте реалізація такого проекту в країні з низьким середнім рівнем життя неможлива без державної допомоги. Держава повинна не лише виділити необхідні частоти, а й надати фінансову та технічну допомогу для створення громадських каналів. На жаль, поки що ми не бачимо державної волі в цьому питанні, адже закон «Про систему Суспільного телебачення та радіомовлення» 1997 р. так і залишився нереалізованим, як поки що і закон «Про Суспільне телебачення та радіомовлення України», який прийшов йому на зміну у квітні 2014 р.

Потенційно перспективним, на нашу думку, напрямом протидії популізму є ознайомлення населення з програмами політичних партій. Програми зазвичай несуть значно менший «вантаж» популізму, ніж публічні висловлювання окремих партійних представників. Відстежувати найбільш кричущі невідповідності мають громадські інститути, але друкування партійних програм,

збільшення їхніх накладів та розповсюдження серед населення - дії, які має взяти на себе держава.

Водночас є сфери, в яких можливості держави вкрай обмежені. Йдеться про приватні канали поширення інформації, найбільш ефективним з яких поки що залишається телебачення. Телебачення є головним медіа-ресурсом для поширення популістських ідей. На жаль, у багатьох випадках телевізійна політична аналітика стає заручником кон'юнктурних чи просто рейтингових чинників. Тому навряд чи варто в процесі протидії популізму покладати підвищені сподівання на цей сегмент інформаційної інфраструктури.

Зауважимо, що протидія популізму є складним, тривалим процесом, запорукою успіху якого є системність зусиль усіх – державних і недержавних - його суб'єктів.

Список джерел:

1. Дем'яненко М. Популізм як особливий вид політичної діяльності // Політичний менеджмент, 2011. № 6. С. 63.
2. Дем'яненко М. Популізм як соціально-політичний феномен // Політологічний вісник: зб. наук. праць. Київ: «ІНТАС», 2012. Вип. 67. С. 63–70.
3. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): монографія / Київ: Либідь, 2001. 334 с.
4. Лісничук О. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми вивчення феномену // Ін-т політ. і етнонац. досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 2016. С.63–73 URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_78/lisnychuk_populizm.pdf
5. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. Литвин // Український науковий журнал «Освіта регіону». – 2012. – № 2. – С. 56 – 69. Режим доступу: [45](http://www.social-</div><div data-bbox=)

6. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні [Електронний ресурс] / В. Литвин // *Studia politologica Ucraino-Polonia*. – 2015. – Вип. 5. – С. 45–54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Srip_2015_5_6.
7. Мигаль С. Філософія популізму як варіант сучасної філософії // *Філософські обрії*. Полтава, 1999. С. 88.
8. Оцінювання рівня популізму на парламентських виборах 2014 р. Аналітичний звіт. БА «Тектум». – К., 2014. – С. 72.

**Мирослава Туркало, Андрій Шараськін.
Публічна політика щодо реалізації гуманітарної сфери в Україні: шляхи взаємодії та розвитку**

Аспіранти кафедри державної політики та врядування Інститут державного управління Національного університету «Львівська політехніка»

© Туркало М., грудень 2021.

© Шараськін А., грудень 2021.

Актуальність проблематики. Проблематика культурної політики та її реалізації у сферах гуманітарної стратегії, як ніколи є на сьогодні актуальною і важливою. Оскільки в межах гідридної війни України та активної агресії з боку Росії, можна вважати, що гуманітарна стратегія розвитку українського суспільства відіграє місію розвитку та протидії агресії на всіх фронтах України. Адже суспільство переживає важкий шлях культурної ідентичності та подолання травм потсколоніальної політики Росії, яка ніяк не може позбавитись комплексу диктатора і гегемона.

Стан культурної сфери та політика держави щодо її удосконалення є нагальними питаннями сьогодення в Україні. Культура є потужним засобом консолідації суспільства, відновлення історичної пам'яті, утвердження національної самосвідомості й патріотизму, зміцнення міжнаціонального миру та злагоди. За до-

помогою культури формується активний, творчий інтелект, висока духовність особистості та інтелектуальний потенціал народу.

У зв'язку з цим культурна політика стає однією з найважливіших соціально-політичних функцій держави. Для формування та здійснення державної культурної політики України пріоритетними завданнями стають розробка пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку національної культури, стимулювання культурного процесу, розвитку соціальної та ринкової інфраструктури галузі культури, забезпечення ефективного управління галуззю, зміцнення матеріальнотехнічної бази культури, розширення міжнародного культурного співробітництва, розвитку культурних зв'язків.

Гуманітарна політика є важливим чинником суспільного життя. Її сутність, зміст, принципи і практична діяльність її інституцій - усі ці складові потребують сьогодні підвищеної уваги. Недостатня методологічна і теоретична визначеність у цих питаннях породжує нескоординованість в гуманітарній практиці - у викладанні гуманітарних дисциплін, науковій роботі інститутів гуманітарного профілю, діяльності культурно-освітніх закладів, праці мистецьких колективів, творчих спілок, засобів масової інформації тощо [1].

Сьогодні у нас, на жаль, не визначені задовільним чином загальнозначущі цінності, які б об'єднували

суспільство. Для багатьох і досі незрозуміла відповідь на питання "куди йдемо?". Ідея незалежності, незважаючи на економічну скруту, підтримується народом, але значною мірою залишається ідею "незалежності від" і недостатньо зрозуміла як ідея "незалежності для". Але ж при всьому тому, ми живемо і працюємо, як одна нація, один народ, маючи цивілізовану національну ідею [2]. І саме це повинно бути головним, консолідуючим наше українське суспільство на побудову демократичної держави. Які ідеї слід закласти в гуманітарну діяльність, який повинен бути її зміст?

Гуманітарна політика - це джерело і механізм гуманізації суспільства. Вона орієнтує всі сфери діяльності без винятку на людину, її потреби і їх задоволення як на головну мету, спрямовує почуття і розум людей не на розбрат і протистояння, а на взаєморозуміння і взаємоповагу, підтримання і розвиток людського в людині, а не хижацького в ній. Її метою є впровадження в суспільство ідей свободи, справедливості, демократії, солідарності, збереження миру, екологічної безпеки та інші[3].

Аналіз стану дослідження. Серед найбільш відомих праці вітчизняних учених, роботи яких присвячені розробці наукового напрямку проблем становлення та розвитку публічного управління щодо гуманітарної сфери в Україні. Осмислення проблем національної культурної політики вітчизняною

науковою думкою активізувалося у зв'язку із здобуттям Україною незалежності та безпосередньо було пов'язано із визначенням подальших шляхів розвитку національної культури в нових політичних, економічних та соціокультурних умовах, а також в аспекті потужного розвитку інтеграційних процесів[4]. У цьому зв'язку важливими є праці відомих вчених та громадських діячів сучасності – І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського, М. В. Поповича, М. М. Заковича, І. А. Зязюна, О. М. Семашка, В. М. Шейка та ін.

Як свідчить аналіз останніх досліджень, що даною проблематикою займались низка провідних науковців як Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк. Вагомий внесок у розробку практичних аспектів культурної політики зробили сучасні вітчизняні вчені О. М. Берегова, О. А. Гриценко, В. В. Карлова, В. Нікітін, М. Кузьменко, О. Кузьменко, Л. В. Мартиненко, праці яких віддзеркалюють різноманіття підходів до розуміння досліджуваного нами поняття [5].

Мета статті полягає у ґрунтовному аналізі щодо публічної політики реалізації гуманітарної сфери в Україні: шляхи взаємодії та розвитку. Оскільки гуманітарна політика є важливим чинником суспільного життя. Її сутність, зміст, принципи і практична діяльність її інституцій потребують сьогодні підвищеної уваги. Недостатня методологічна і теоретична визначеність у цих питаннях породжує несоординованість

в гуманітарній практиці – у викладанні гуманітарних дисциплін, науковій роботі інститутів гуманітарного профілю, діяльності культурно-освітніх закладів, праці мистецьких колективів, творчих спілок, засобів масової інформації і т.д.

Гуманітарна політики України саме на західно-європейську систему цінностей має і морально-психологічні, і міжнародно-правові підстави. В ієрархії цих цінностей на першому плані, безперечно, стоять свобода та рівність людини. Свобода і рівність не декларовані, а реальні, забезпечені і системою конституційних гарантій, і діяльністю державних структур, в тому числі й правоохоронних органів. Поруч зі свободою і рівністю в ряду найвищих гуманітарних цінностей стоїть соціальна справедливість. Здавна триває суперечка про її справжні критерії. Подолані застарілі уявлення, що такими критеріями мусять бути походження людини, її станова належність, розміри багатства. Нині все більше стає загально визнаним розуміння того, що реальною підставою для оцінки людини, для визначення міри справедливого ставлення до неї є, перш за все, реальний внесок кожного у формування та збагачення тих вічних цінностей, які є спільним надбанням багатьох поколінь.

У квітні 2021 року було прийнято Закон України «Про культуру», де у статті 3 щодо основних засад державної політики у сфері культури чітко окреслено головні риси, що визнання культури одним з основ-

них факторів самотності Українського народу - громадян України всіх національностей (далі - Український народ);

- сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;
- захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей як основи національної культури, турбота про розвиток культури;
- сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті; забезпечення свободи творчості та форм культурного самовираження, захист прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав;
- гарантування прав громадян у сфері культури; забезпечення доступності для кожного якісних культурних послуг;
- інклюзивність;
- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення у сферу культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійної діяльності, з інших не заборонених законодавством джерел [6].

Розв'язання першочергових завдань гуманітарної політики України повинно здійснюватись по багатьох

напрямах, усіма "гілками" державної влади та їх структурними підрозділами. Але основою єдності усіх напрямів, фундаментом зусиль повинні бути ідеї національного характеру гуманітарної політики, формування національної свідомості, захист цінностей, закріплених у Конституції України, консолідація суспільства до злагоди і праці. Головною синтезуючою ідеєю гуманітарної політики має бути її людинотворчий характер [7].

У дусі Конституції України, інших державних актів, головними напрямками гуманітарної політики, що відтворюють її структуру, є:

- Визначення та постійний контроль над рівнем або індексом показника гуманітарного розвитку України, прийнятого ООН, який складається з трьох основних компонентів - тривалості життя людини, рівня освіти і рівня доходу;
- Всебічне створення умов для дотримання прав людини;
- Створення цілісної системи соціального захисту населення та підвищення загального добробуту суспільства;
- Впровадження ефективної системи охорони здоров'я;
- Сприяння зайнятості населення;
- Збереження позитивних здобутків освітньої системи України, її розвиток, Використання позитивного досвіду зарубіжних країн;

- Гуманітаризація освіти і виховання в молоді державницької психології як майбутнього потенціалу Української держави;
- Всебічне сприяння підвищенню національно-духовного рівня особистості;
- Забезпечення умов розвитку культури та мистецтва;
- Охорона навколишнього середовища, збереження та оновлення пам'яток історії;
- Утворення широкої інформаційної мережі, забезпечення доступу населення до міжнародних освітньо-культурних програм;
- Співпраця з іншими країнами через гуманітарні програми та гуманітарну допомогу;
- Участь України в програмах ООН з гуманітарного розвитку;
- Проведення миротворчої діяльності;
- Впровадження гуманітарної політики у сфері державної служби;
- Створення спеціальних гуманітарних служб та фондів.

Отже, державна гуманітарна політика - це системна й послідовна діяльність держави у відносинах з людиною, зокрема, суспільством в цілому, що здійснюється через органи державної виконавчої, законодавчої та судової влади при залученні громадськості й з урахуванням основних прав людини і ставить за мету досягнення високого життєвого, духовного та інтелектуального рівня особистості як у

її власних інтересах, так і в інтересах України в цілому [8].

До того ж, гуманітарна політика - це не лише однобічний механізм забезпечення людського розвитку, а механізм взаємодії особи, суспільства і держави, який виявляється, з одного боку, у спрямованості на людину, покращанні умов її життя, а з другого боку - на залучення людини до державотворчих процесів, а в більш широкому розумінні - до світового співробітництва і розвитку, що сьогодні є таким важливим для становлення Української держави. У цьому полягає практичний аспект злагоди в суспільстві [9].

Важливим фактором успішності реформування публічного управління у сфері культури європейських країн є залучення громадськості до процесів управління, що впливає на якість надання культурних послуг і забезпечення реалізації прав громадян. З одного боку, розгортаються інноваційні процеси, зумовлені тяжінням народу до національно-культурного відродження, демократичного суспільного життя. З іншого – загострюються негативні тенденції у кадровому, інфраструктурному, фінансовому забезпеченні галузі [10].

Численні недоліки виявляються в сучасній практиці державного фінансування культури: це відсутність чітких пріоритетів у фінансуванні культури, незбалансованість структури бюджетних видатків за напрямками та їх нестабільність, недостатні ефектив-

ність та маргінальна роль нових механізмів фінансування, недофінансування з бюджету культурної галузі [11].

Таким чином, слід вважати, що спільними рисами систем законодавчих і виконавчих механізмів зарубіжних моделей культурної політики, які є віддзеркаленням основних засад вільноринкової демократичної держави є відстороненість держави від жорсткого впливу на культурну сферу, самостійність більшості культурно-мистецьких закладів; підтримка (фінансова, пільгова, податкова) закладів, колективів, інституцій, а не стовідсоткове утримання, фінансова допомога конкретним культурним проектам, де некомерційним організаціям забезпечується пільговий режим господарювання; стимулювання недержавної форми підтримки культури, сприяння створенню й розвитку мережі добродійних організацій, основна мета яких полягає в підтримці та розвитку культури; децентралізація управління у сфері культури.

Специфіка державної політики у сфері культури полягає у здатності створювати правові, економічні й інші умови для виникнення такої культурної ситуації, коли діють найрізноманітніші суб'єкти культурної політики. Це сприяє забезпеченню свободи громадян на участь у культурному житті, збереженню в єдиній культурі різноманіття накопиченої попередніми поколіннями системи цінностей, підтримці функціону-

вання і розвитку культурного життя на користь створення сучасного демократичного, гуманного і процвітаючого суспільства.

Висновки. Культурний розвиток держави та її окремих регіонів повинен бути визначений як один із пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади. Пошук більш ефективних форм роботи повинен відбуватись і у змістовному, і в організаційно-управлінському плані. Цілком зрозуміле усвідомлення зростання значення культури як форми вияву національної самосвідомості, як фактора консолідації суспільства, в сучасних межах перебудови державної культурної політики. До основних проблем здійснення культурної політики в Україні відноситься фінансування за залишковим принципом, відсутність усвідомлення важливості культури на рівні стратегічного менеджменту, декларативність законодавчої бази, концептуальна і програмова невизначеність культурної політики на різних рівнях управління, неуніфікованість процедур надання культурних послуг, низький рівень матеріально-технічного й кадрового забезпечення.

Список джерел:

1. Гук О. І. Вплив національної культури на процес формування особистості в сучасному світі // Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів – 2016: матеріали міжнародного науково-практичного семінару (Кошице, 8 – 11 лютого 2016 року). К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – с. 16 – 18.

2. Гук О. І. Посткомуністична спадщина і формування культурної ідентичності в Україні // Лібералізм, посткомунізм і реформи: цикл конференцій "Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства": Зб. наук. пр./ за наук. ред. А. Колодій, М. Буника, І. Кіянки. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – с. 101-110.
3. Гук О. І. Специфіка публічного урядування в контексті децентралізації державної влади // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення» (27 листопада 2014) - Луцьк, Волинська обласна друкарня, 2014. – с. 81 – 83.
4. Гук О. І. Українська ідентичність в ситуації цивілізаційного розлому // Наукові записки Національного університету «Острозької академії», серія «Філософія». Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 17. – С. 112 – 116.
5. Гук О. І. Цінності відкритого суспільства: спроба соціального дискурсу // Економічна теорія та публічна політика: цикл конференцій "Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства" / Текст: зб. наук. пр. / за наук. ред.. М. З. Буника, І. Б. Кіянки. – Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2014. – с. 195 – 205.
6. Закон України "Про культуру"/Електронний ресурс. https://ips.ligazakon.net/document/view/ji03571g?an=3&ed=2021_04_29
7. Кафарський В. Нація і держава: культура, ідеологія, духовність. – Івано-Франківськ, 2014.
8. Культурні цінності Європи / за ред. Ганса Йогана і Клауса Віґандта. – Пер. з нім. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – с. 528.
9. Пахльовська О. Україна і Європа в 2001-му: десятиліття втрачених можливостей // Сучасність. – 2015. – № 7-8. – С. 78-85.
10. Петровський П. М. Гуманітарний ресурс демократизації державного управління України: теоретико-методологічний аспект [Текст]: монографія / П. М. Петровський. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 212 с.
11. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – Київ: Критика, 2000. – 303 с.

Юрій Шипов. Державна кадрова політика в Україні: стан та розуміння проблематики дослідження.

Аспірант кафедри державної політики та врядування
Інститут державного управління Національного університету «Львівська політехніка»

© Шипов Ю., грудень 2021.

В умовах глибокої демографічної кризи, зниження рівня медичних послуг та якості життя населення дедалі більше загострюються питання збереження і зміцнення здоров'я української нації, особливо це відчутно в умовах ковідної ситуації, як в світовому просторі так і українському суспільстві. Одним із багатьох чинників, які визначають здоров'я людини і суспільства загалом, є стан та ефективність функціонування медичної сфери включаючи і не стабільні та гострі стани суспільної медичної ситуації. При цьому формування вітчизняної системи охорони здоров'я та її ресурсне, передовсім кадрове, забезпечення є надзвичайно складною соціально-економічною проблемою, пов'язаною із недостатньою суспільною спрямованістю реформ та не проведенням системних модернізацій галузі. Крім того, при розв'язанні цієї проблеми практично не враховується регіональна специфіка системи, а галузеве управління і далі залишається переважно централізованим.

Ключові слова: медична сфера, медичні послуги, кадрова робота, публічне управління.

Ефективна кадрова політика системи охорони здоров'я є однією з найважливіших складових реформування галузі, оскільки лише якісно підготовлені фахівці можуть здійснювати реформи в системі охорони здоров'я відповідно до сучасних викликів на шляху до євроінтеграції України. Важливою складовою ефективного кадрового забезпечення процесу реформ є докорінна зміна підготовки кадрів для сис-

теми охорони здоров'я- через запровадження сучасних підходів, європейських програм у навчальний процес, так і відповідати на сучасні виклик постковідної ситуації в Україні.

В сучасних умовах розвитку української державності з урахуванням взятого курсу на інтеграцію до європейського співтовариства вироблення та реалізація політики ефективного кадрового забезпечення усіх сфер господарства, у тому числі соціально-гуманітарної сфери, і, зокрема, сфери охорони здоров'я, вбачається одним із пріоритетних завдань.

Вироблення та реалізація сучасної кадрової політики України в усіх сферах суспільної діяльності потребує ефективної кадрової системи, що включає сукупність кадрових інститутів та організаційних структур, які здійснюють цілісне управління кадровими процесами, з метою досягнення визначених пріоритетів розвитку суспільства.

Дослідженню проблеми кадрової політики як складного соціального явища присвячено багато наукових робіт вітчизняних (Л. Балабанова, Д. Богиня, Л. Богуш, С. Вовканич, В. Воронкова, В. Гончаров, О. Грішнова, А. Колот, В. Колпаков, Д. Котельніков, О. Крушельницька, В. Куценко, Е. Лібанова, В. Лук'янихін, Д. Мельничук, М. Пітюлич, У. Садова, Л. Семів, І. Шевчук, Л. Шевчук, Г. Щокін, Л. Янковська) та зарубіжних (Дж. Гелбрейт, Г. Десслер, Г. Мінцберг, Т. Парсонс, С. Робінс, Г. Сідунова, Ф. Херцберг, Г.

Шмідт, Р. Штольберг) учених. За визначенням Ю.В. Ковбасюка, державна кадрова політика - це цілеспрямована стратегічна діяльність держави, пов'язана з плануванням та прогнозуванням формування, професійного розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів України, визначенням цілей і пріоритетів кадрової діяльності.

У працях українських науковців, котрі досліджували проблеми менеджменту і кадрової політики в охороні здоров'я (О. Баєва, М. Банчук, М. Білинська, Ю. Вороненко, З. Гладун, В. Журавель, Т. Камінська, О. Кузьмін, Є. Латишев, В. Мегедь, З. Мнушко, В. Москаленко, З. Надюк, Т. Носудіч, А. Чухно, М. Шутов та ін.), не завжди представлено комплексне бачення ідей сучасної концепції управління людськими ресурсами в галузі. Досі не знайшов належного висвітлення вплив кадрового потенціалу на рівень та якість надання медичних послуг, недостатньо розроблено дієві фінансово-економічні і мотиваційні механізми поліпшення стану кадрового потенціалу охорони здоров'я на регіональному рівні. Існують ґрунтовні напрацювання у цій сфері серед зарубіжних вчених (Т. Боссерт, Н. Дреш, Дж. Дюссолт, П. Хорнбі й ін.), проте вони не адаптовані до соціально-економічних умов розвитку України та її регіонів. У той же час нові виклики ринкових процесів, посилення демографічної кризи, а відтак – зростання соціальної напруги вимагають подальшого теоретико-методологічного

осмислення діючої кадрової політики в системі охорони здоров'я; рівно ж – пошуку шляхів удосконалення процесу її формування і реалізації із врахуванням регіональної специфіки.

На теперішній час в Україні чинною є Стратегія державної кадрової політики на 2019-2022 роки, схвалена Указом Президента України від 1 лютого 2019 року № 45/2012. Відповідно до цієї Стратегії, реалізація державної кадрової політики має бути спрямована на досягнення:

- в соціальному аспекті - високого рівня розвитку людського потенціалу держави, задоволення очікувань населення щодо професійної самореалізації, гідної оплати праці;
- в економічному аспекті - забезпечення всіх галузей суспільного виробництва кваліфікованими кадрами, зростання конкурентоспроможності держави, підвищення рівня добробуту населення;
- в інституційному аспекті - удосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті;
- в організаційному аспекті - розбудови системи управління трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави і суб'єктів підприємницької діяльності .

Основними принципами кадрової політики є соціальна справедливість, комплексність та послідовність її проведення; збалансованість суспільних інтересів та

інтересів окремих суспільних груп; професіоналізм; збалансованість представництва досвідчених та молодих працівників з урахуванням тендерної рівності; відповідальність держави за створення передумов для реалізації життєво важливих інтересів людини, реалізації громадянами права на освіту і працю; взаємоповага у відносинах між особою та державою, працівником та роботодавцем; партнерство держави і недержавного сектору; безперервність навчання. Проте як показує сучасна ситуація, що 2020 – 2021 роки достеменно змінили підхід у роботі лікарень, медичних працівників та сімейних лікарів. Виникла гостра потреба робочих рук медсестер, санітарок, які як ніколи стали необхідними для роботи медичної галуззі.

Сучасні виклики, що їх ставить перед нами сьогодні в контексті розбудови демократичної європейської держави, висувають на передній край чимало актуальних питань, серед яких формування ефективного кадрового потенціалу, створення дієздатної, конструктивної державної служби, що може забезпечити вирішення національних завдань і стати ефективним організаційно-правовим управлінським інструментом проведення кадрової політики.

При виробленні та впровадженні державної кадрової політики доцільно зважати на такі засади:

- Використання наукових принципів пізнання соціальних явищ (системність, історизм, соціальна детер-

мінованість);

- Критичне осмислення та творче застосування накопиченого наукового знання в галузі управління та кадрової діяльності, реалістична оцінка стану кадрового корпусу держави, визнання складності, взаємообумовленості та суперечливості кадрових процесів;
- Критичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з кадрами, засвоєння його уроків, осмислення позитивних і негативних сторін цього досвіду, його адаптація в Україні з урахуванням традицій та особливостей, менталітету громадян України;
- Урахування сучасних реалій і потреб України. Саме практика, аналіз кількісного та якісного складу кадрів дозволять робити висновки про ефективність тих чи інших новацій, надасть матеріал для виявлення нових тенденцій і потреб.

Під терміном “кадрова робота” розуміємо діяльність суб’єктів державної кадрової політики, органів управління та кадрових служб підприємств, установ, організацій, спрямована на забезпечення реалізації принципів, цілей і завдань, які визначаються кадровою політикою.

У вузькому значенні - документальна фіксація подій в управлінні персоналом організації. Людський потенціал - це сукупність професійно підготовлених членів суспільства, які працюють, застосовуючи свої знання та уміння, у різних сферах суспільного життя.

Механізм реалізації державної кадрової політики визначається як комплекс правових норм, принципів, засобів, що забезпечують раціональний добір, підготовку, використання та розвиток людського потенціалу у різних сферах діяльності, механізм формування кадрової політики - як сукупність дій суб'єктів, спрямованих на розбудову системи управління людськими ресурсами та формування її потенційних можливостей. Професійна група - це сукупність представників однієї професії, об'єднаних схожими знаннями та навичками, відчуттям ідентичності з професією та з іншими її представниками незалежно від галузі, в межах якої вона реалізується, і на цій основі об'єднаних єдиною професійною культурою, вираженою у системі притаманних лише цій групі цінностей, норм і ролей. Важливим є професіоналізм персоналу - здатність працівників, які мають необхідний набір навичок, знань, цінностей, підходів та особистих якостей, що проявляються у їх поведінці, виконувати види робіт, що входять до компетенції займаних ними посад.

Суб'єктами державної кадрової політики є носії визначених у правовому полі повноважень, прав та обов'язків щодо вироблення та реалізації державної кадрової політики (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, профспілки, асоціації роботодавців, громадські організації та інші). Трудовий потенціал визначається як сукупна суспільна спро-

можність здійснювати різні види трудової діяльності, яка характеризується чисельністю працездатного населення, станом його здоров'я, його освітнім та кваліфікаційним рівнем, системою цінностей і моральним станом.

Управління персоналом - це практична діяльність, спрямована на визначення потреб організації у персоналі з урахуванням наявного кадрового складу, забезпечення організації якісним персоналом, регулювання процесів його раціонального використання, забезпечення організаційних, економічних та соціальних умов для ефективної та продуктивної роботи з метою досягнення цілей організації.

Таким чином, на сучасному етапі існує низка проблемних питань та викликів, які стосуються державної кадрової політики в цілому та справляють відповідні впливи на функціонування сфери охорони здоров'я.

Фундаментальним і невід'ємним правом громадян у будь-якому вільному і демократичному суспільстві, є їхнє право встановлювати мету і завдання системи охорони здоров'я. Міжнародним співтовариством вже давно визнано, що цей шлях обов'язково приведе до підвищення довіри суспільства до системи охорони здоров'я та медиків.

Передача повноважень лікарському самоврядуванню дозволить відродити представницьку демократію в такому важливому соціальному секторі, як охорона

здоров'я, що обов'язково призведе до поліпшення функціонування системи охорони здоров'я в цілому. Введення лікарського самоврядування призведе до формування в лікарському співтоваристві і в суспільстві в цілому таких цивільноправових відносин, при яких лікар нестиме персональну юридичну і фінансову відповідальність за результати своєї діяльності перед лікарським товариством, а лікарське товариство - за результати діяльності лікаря перед пацієнтами і державою.

Рекомендації Ради Європи пропонують урядам створювати сприятливі умови в юридичній і податковій системі для фінансування і керування неурядовими медичними організаціями, а бюджет охорони здоров'я, наскільки можливо, повинен включати статті для підтримки їхньої діяльності, що для України зараз є важкоздійсненним.

Намагаючись побудувати нову національну систему охорони здоров'я необхідно усвідомлювати і можливість спротиву тих, чий інтерес найбільше зачіпають пропоновані зміни. Як свідчить досвід усіх років незалежності саме теперішня "медична еліта", яка з року в рік вимагає тільки збільшення фінансування галузі задля подальшого розкрадання бюджетних коштів, є головним гальмом будь-яких перетворень у охороні здоров'я. Кожен новий міністр охорони здоров'я, займаючи свою посаду, декларував необхідність змін, але жоден їх так і не запровадив.

Потрібно розуміти, що без децентралізації управління охороною здоров'я через зміну командно-адміністративної на визнану у світі суспільно-адміністративну модель управління галуззю, без впровадження дієвого професійного лікарського самоврядування, очікувати покращень у медицині, відновити у суспільстві довіру до медиків, здійснити соціально-економічний та правовий захист медиків - марно. Лікарське товариство має відігравати провідну роль у системі громадського контролю охорони здоров'я, виконуючи при цьому освітню і юридичну функції.

Виступаючи на захист лікарів і пацієнтів, товариство могло б взяти участь у встановленні стандартів в галузі медичної освіти, медичної практики і лікарської етики, а також сприяти підвищенню професійного рівня медичних працівників. Основними обов'язками товариства могли б стати забезпечення підготовки необхідної кількості кваліфікованих лікарів, підтримка високого рівня професійних знань, нагородження медичних працівників за особливі заслуги, допомога в здійсненні перепідготовки медичних кадрів, виконання регуляторних функцій.

Запровадження інституції лікарського самоврядування дозволить значно скоротити тіньовий обіг коштів у охороні здоров'я, позбавить пацієнтів від послуг псевдомедичних організацій, різного ґатунку цілительів, забезпечить контроль за медичною рекламою,

створить умови для прагнення з боку лікаря і медичної установи надавати якісну медичну допомогу, дасть практичне обґрунтування доцільності функціонування тих або інших установ охорони здоров'я, визначить потребу в лікарях різних спеціальностей, дозволить сформувати ефективну систему страхування професійної відповідальності лікарів і медичного страхування громадян, успішно вирішувати інші важливі медико-соціальні проблеми.

Діяльність громадських та самоврядних організацій є реальним показником процесу становлення громадянського суспільства, демократизації політичної і соціальної системи держави. І чим результативнішою буде їхня робота, тим досконалішим і міцнішим буде ставати громадянське суспільство.

Проведений порівняльний аналіз стану кадрової політики сфери охорони здоров'я у світі та в Україні показав глобальний характер проблеми, її міжсекторальність та глибокий вплив на кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я. Аналіз соціально-економічних аспектів показав, що серед проблем, які потребують невідкладного вирішення, слід назвати такі:

- невідповідність кадрової політики вимогам трансформаційних процесів у державі. Значна частина наявного кадрового корпусу не готова до роботи в умовах сьогодення і на перспективу, насамперед з огляду на недостатню готовність на сучасному рівні

аналізувати, розробляти, відстоювати, реалізовувати, вчасно коригувати необхідні рішення, повною мірою відповідати за доручену справу;

- недосконалість законодавчої бази, яка не надає кадровим процесам правової обґрунтованості, урегульованості та захищеності, не враховує європейські стандарти в кадровій сфері;
- відсутність стратегічного управління щодо підготовки кадрів відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане прогнозування, планування, постійне оцінювання кадрової ситуації в країні, системний підхід до управління всіма ланками кадрової сфери, починаючи від профорієнтації молоді, профвідбору, профпідготовки і закінчуючи технологіями професійного розвитку на робочому місці;
- нерозвиненість кадрових інститутів, неупорядкованість, слабка функціональна визначеність кадрових структур, недостатня кваліфікація персоналу кадрових служб, що призводить до неефективності, неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях.

Такий стан перешкоджає активній професіоналізації багатьох видів економічної діяльності, професійній самореалізації людей практично в усіх сферах суспільного виробництва. Державна кадрова політика має спиратися на потужну кадрову систему, сучасні кадрові технології; наявність розриву, певного професійного вакууму між поколіннями кадрового

корпусу державного управління.

До управління приходять покоління, яке формується в умовах незалежної держави, демократизації, становлення ринкової економіки, світової інтеграції. Йому властиві здоровий прагматизм, амбітність, нестандартність мислення. Водночас молодому поколінню бракує досвіду, який має старше покоління управлінців. Необхідно забезпечити неперервність професійного розвитку кадрової сфери, оптимальне поєднання досвідчених і молодих працівників, розробити обґрунтовану програму підготовки резерву кадрів в усіх галузях суспільної діяльності; недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових досліджень при виробленні та реалізації державної кадрової політики. Сфера наукового знання є дуже динамічною, тому наукове обґрунтування має бути постійним, обов'язковим процесом здійснення державного управління, зокрема у сфері кадрової політики.

Список джерел:

1. Авраменко Т.П. Кадрова політика у реформування сфери охорони здоров'я: аналіт. доп. - К.: НІСД, 2012. - 35 с.
2. Дані ДУ "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України" [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://www.uiph.kiev.ua/index.asp?p=information&s=2>.
3. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп./авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. у пр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К.О. Ващенко, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна (кер. про-

екту). - К.: НАДУ, 2012. - 72 с.

4. Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К.; Одеса: НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с.
5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я; наказ МОЗ України від 29.03.2021 р. № 117- Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20020329_117.html.
8. Жук Н.Б. Державна кадрова політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: <http://www.archivelviv.gov.ua/materials/publications/articles/derzhavnakadrova-politika/> - Час доступу: 25.12.2016.
9. Кадри забезпечують успіх [Електронний ресурс]. / Ваше здоров'я. - Режим доступу: <http://www.vz.kiev.ua/?p=3813>.
10. Карпук В., Мусій О. Чи потрібне Україні лікарське самоврядування? // оновлено 05.08.2008. - Режим доступу: <http://sfult.org/smovryduvanay>.
11. Князевич В.М. Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров'я України в умовах системних змін / В.М. Князевич, Т.П. Авраменко, В.В. Короленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. - 2016. - № 1. - С. 56-65.
12. Коаліційна угода Верховної Ради України VIII скликання - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS23590.html.
13. Коба Н.М. Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я / Коба Н.М., Ісаєнко Р.М., Короленко В.В., Глушаниця О.Ф., Ременник О.І., Лазорішинець В.В. // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2012. - №2. - С. 16-22.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Психологічні виміри культури, економіки, управління:
науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management:
Science Journal

ISSN 2409-1375

Випуск 23

Керівник проекту, відповідальний редактор
О.М. Лозинський.

Ідея проекту, макет, комп'ютерна верстка, дизайн обкладинки, підготовка до друку ГО «Львівський аналітичний дім». Ідентифікаційний код 34167033.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:
серія АОО №760926

Для листування E-mail: lviv-forum@ukr.net

Підписано до друку 30.12.2021 р. Формат 60x84/16.
Папір друк. Друк на ксероксі. Гарнітура Palatino Linotype.
Ум. друк. арк. 2,5. Тираж 100.

Друк Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.